

POLITICAL SCIENCES

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА В УМОВАХ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ

Дем'яненко Б.Л.

доктор політичних наук, професор кафедри політології Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Дем'яненко В.М.

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Прядко Т.П.

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Безсмертна Л.Л.

*викладач суспільних дисциплін
Київського фахового коледжу прикладних наук*

CIVIL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MULTICULTURALISM

Demianenko B.,

*of the Department of Political Sciences,
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav*

Demianenko V.,

*PhD in Political Sciences, Associate Professor of the Department of Political Sciences,
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav*

Priadko T.,

*PhD in Political Sciences, Associate Professor of the Department of Political Sciences,
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav*

Bezsmertna L.

*Lecturer of Social Disciplines
Kyiv College of Applied Sciences*

Анотація

У статті йдеться про завдання і засоби формування громадянської ідентичності в умовах мультикультурного суспільства. Акцентується увага на потенціалі суспільно-політичних дисциплін у формуванні громадянина демократичного суспільства, якому притаманні культура спілкування, толерантність, громадянська відповідальність, усвідомлення власної належності до певної культурної спільноти та історичної традиції, визнання/прийняття іншого соціокультурного досвіду.

Abstract

The article addresses the challenges and means of forming civic identity in the conditions of a multicultural society. Emphasis is placed on the potential of socio-political disciplines in shaping a citizen of a democratic society characterized by a culture of communication, tolerance, civil responsibility, awareness of one's belonging to a specific cultural community and historical tradition, and recognition/acceptance of other socio-cultural experiences.

Ключові слова: мультикультуралізм, ідентичність, громадянська освіта, толерантність, громадянське суспільство.

Keywords: multiculturalism, identity, civil education, tolerance, civil society.

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку України, як і всього світу, характеризується швидкими технологічними, економічними, політичними і соціальними змінами. Вони зумовлені глобалізаційними процесами, коли, з одного боку, розмиваються кордони між державами (люди легко спілкуються, використовуючи новітні засоби комунікації, переміщуються, оселяються/натуралізуються не в країнах свого походження), а з іншого – зростає прагнення віднайти власні генетично-проторові витоки, зберегти етнічну/національну культурну ідентичність. В Україні, як ніколи, актуалізу-

валося питання формування громадянської ідентичності як чинника збереження національної суверенної держави.

Нині приходить розуміння того, що громадянська освіта – це не системи правильних відповідей, які повинен засвоїти здобувач освіти (загальної чи вищої), оскільки це не відповідає потребам молодого покоління і суспільним запитам. Мультикультуралізм нині стає одним із головних засобів виховання в молоді культури спілкування, толерантності й громадянської відповідальності, усвідомлення власної належності до певної культурної спільноти, історичної традиції, а також того, що спільноти і

традиції ці різні, й у інших вони – інші, але від того не менш важливі.

Нинішнє загострення й мілітаризація міжнародних відносин, причиною чого стала агресивна війна РФ проти України, демонстрація нею імперських амбіцій щодо інших сусідніх держав, актуалізує пошук оптимального змісту громадянської освіти і методик її упровадження. Міжетнічні відносини в Україні та на прикордонних територіях стали полем і засобом гібридної війни російської влади проти України. Попри норми міжнародного права, процеси європейської та євроатлантичної інтеграції, які здавалося б унеможливили використання етнічного чинника як приводу та причини до війни, політичне керівництво РФ використовує для різноманітних провокацій історично складні міжетнічні відносини між народами, що завжди проживали поруч. Використання етнічних/національних факторів є складовою гібридної війни РФ проти цивілізованого устрою світу.

Виклад основного матеріалу. Протягом століть усі народи Європи (Україна не виключення) вбирали в себе елементи різних культур у вигляді мовних елементів, традицій, ідей, вірувань тощо. Цей процес в історії відбувався по-різному: шляхом поглинання, міграції населення, торгівлі, насильницького переселення/виселення, окупації, війни, зміщення кордонів, імперської експансії та культурного обміну. Взаємні впливи відбуваються також завдяки спільним кордонам, діяльності міжнародних інституцій, визнання в міжнародному праві та практиці прав корінних народів, меншини, і, зрештою, зростаючого впливу глобалізації. Ці мультикультурні елементи є складовою минулого й сучасного кожної нації і їх слід враховувати, дбаючи про сталий демократичний розвиток, який неможливий без існування консолідованого суспільства. Вони є невід'ємним елементом у формуванні національної самосвідомості людей, їх національно-політичної й громадянської ідентифікації. Адже ідентичність особистості не є наперед визначеною, сталою, вона завжди перебуває в стані формування, розвивається у відповідь на здобутий життєвий досвід, включаючи освіту та самоосвіту. Це ж стосується і національної ідентичності. Вона була сформована й продовжує формуватися спільним досвідом: як позитивним, так і негативним, славетним і ганебним, світлим і темним.

Мультикультурна освіта є одним із засобів вирішення проблеми меншин, сприяє розвитку критичного й самостійного мислення індивіда, що власне є однією із основних цілей сучасної освіти. Мультикультуралізм, вважаємо, треба розглядати лише в соціоісторичному моменті, у контексті історичного розвитку й сьогодення кожної окремої країни. Якщо для нинішніх Франції та Німеччини гостро стоїть питання мігрантів зі східних мусульманських країн, то для України проблемами, пов'язаними з багатокультурністю, є історична пам'ять, пов'язана зі складним історичним минулим взаємопроживання і взаємозв'язків різних народів та етносів на транскордонних територіях, відмінні регіональні історичні й культурні традиції, різний

соціальний, економічний, політичний досвід у розрізі поколінь, переміщення населення зі східних і південних областей в інші регіони країни, а в перспективі – приплив необхідної для відновлення післявоєнної економіки робочої сили з інших (неєвропейських) країн.

Концепція мультикультурної освіти виникла на стику філософії, психології, педагогіки, антропології. Її провідними ідеями є рівність, демократизація та просвіта, саме вона найбільшою мірою має формувати здатність людей різних культур до спільної роботи. Теоретики мультикультурної освіти здебільшого базуються на принципах постмодерністської філософії, яка, серед іншого, передбачає визнання необхідності оновлення національних цінностей через культурний діалог, демократичну культурну політику, соціокультурні політичні зміни. Етнічний/національний аспект освіти впливає на передачу культури однієї спільноти від покоління до покоління та пов'язує різні галузі гуманітарних наук. У сучасних умовах глобалізації, посиленні міграційних процесів у багатьох країнах, значна увага приділяється модернізації системи освіти шляхом внесення до неї полікультурних компонентів.

Найбільшу увагу освіта на засадах мультикультуралізму приділяє вихованню відповідних моральних і громадянських норм, які в подальшому впливатимуть на прийняття особою важливих рішень та вчинків, керуючись моральними імперативами. Українська дослідниця С. Дрожжина зазначила, що мультикультурна освіта має містити три основні елементи: навчання, виховання та інформаційно-просвітницьку діяльність. Метою мультикультурного навчання є забезпечення умов для одержання здобувачами освіти комплексу знань, умінь, навичок, які відображають полікультурність суспільства, в якому живе індивід. Історія народів, етнополітика, міжкультурні комунікації, культурологія, етнічна психологія, мовознавство – це далеко не повний перелік галузей науки, знання з яких мають бути включені або в навчальні плани, або ж у програми і зміст освітніх компонентів у спільнотах, які характеризуються як полікультурні [1, с. 103]. Загалом, мультикультурна освіта розглядається як самобудня освітня тенденція, метою якої є розробка відповідних логічно обґрунтованих освітніх процесів.

З мультикультурною освітою асоціюється насамперед толерантність як визнання та повага до переконань або способів життя, які відрізняються від власних. Мультикультуралізм, заснований на загальнолюдських цінностях, на принципах рівноправного співіснування різних форм культурного життя, у тому числі й субкультурних форм, може стати для полікультурного, фрагментованого суспільства такою об'єднавчою ідеологією [1, с. 98].

Полікультурна освіта є складним навчальним процесом, який охоплює практично всі сторони навчального процесу, політичне та академічне середовище навчальних закладів усіх рівнів. Головною рисою мультикультурної освіти вважається її міждисциплінарність, що дає можливість говорити, що мультикультуралізм в освіті ґрунтується на

різноманітних методах і формах навчання, які при-
таманні багатьом традиційним дисциплінам. Ціка-
вим є те, що мультикультуралізм є освітнім і
соціальним ідеалом у сенсі того, що він має відно-
шення до всіх культур, навіть до тих, які його не
визнають і послуговуються традиційними цінно-
стями у поглядах на освітній процес. Не менш важ-
ливим є те, що мультикультурна освіта
орієнтується не лише на вивчення «іншого», а й на
поглиблене вивчення себе самих. Такий контекст
мультикультурного підходу в освіті спрямовує на
висвітлення питань відмінностей не лише між різ-
ними етнічними/національними групами, але й усе-
редині однієї групи, залежно від віку, соціального
становища/досвіду, релігійних переконань тощо.

Освітніми компонентами, які цілеспрямовано
за своїм змістом впливають на формування грома-
дянської й національної ідентичностей, є всі суспі-
льно-політичні й соціально-гуманітарні дисцип-
ліни: вітчизняна історія й історія всесвітня, грома-
дянська освіта, філософія, соціологія,
правознавство, політологія. Полікультурність, ба-
гатоперспективність у навчаннях насамперед націо-
нальної історії має зосереджуватися на тому, щоб
зрозуміти, як люди, суспільство стали такими,
якими вони є натеper. Засвоєння інших навчальних
предметів дозволяє осмислювати взаємозалежності
різних сфер і епох життя суспільства, чинники, які
забезпечували і забезпечують суспільний прогрес,
метою якого є збереження людської цивілізації.

Особливу увагу дослідники звертають саме на
історію. Ще від часів Першої світової війни поши-
рюються судження, що саме вивчення національ-
них історій провокує війни між народами. Почес-
ний професор історії Університету Кардіфа
(Уельс) Р. Страдлінг, аналізуючи викладання і нав-
чання європейської історії ХХ ст., відмітив, що зви-
чною була тенденція представляти історію нації
так, ніби вона є безперервною безперервністю, що
пов'язує сьогодення з далеким минулим. Будь-які
історичні розриви розглядалися як відхилення від
норми, підкреслювалася унікальність нації, а не
спадщина, якою вона послуговується сама і ді-
литься з іншими. Наголошувалося на однорідності
народу, культури, мови і традицій, а культурне та
етнічне різноманіття не помічалося. У викладанні
та навчаннях європейської історії, також зазвичай ве-
лика увага приділялася конфліктам – як тим, які во-
звеличують славні перемоги, так і тим, які виправ-
довують тривалий страх, настороженість або нена-
висть, а не періодам мирного співжиття та
взаємного співробітництва [4].

Загалом європейська суспільствознавча спіль-
нота в більшості своїй підтримує думку, яка знай-
шла відображення в доповіді Парламентської Аса-
мблеї Ради Європи «Історія та навчання історії в
Європі» (1995 р.), що, попри усі небезпеки нав-
чання історії з націоцентричних позицій, не можна
заперечувати право національної спільноти на її і-
сторію. Саме існування групи передбачає історичну
еволюцію, яка визначає її згуртованість. Тому нор-
мально, що кожна нація має національну історію і
що історична обізнаність повинна лежати в основі

національної політичної свідомості. Послідовне по-
яснення – триумфальне чи трагічне – безперервності
нації, стає патріотичною необхідністю.

Наголошується, що проблема виникає, коли ві-
дбувається перехід від національної історії до націо-
налістичної, як це часто буває. Історія тоді стає за-
собом пропаганди та індоктринації. Тоді як націо-
нальна історія шукає об'єднавчих елементів для
пояснення свого існування, націоналістична історія
намагається виправдати патріотичні цінності, поси-
люючи епічні та міфічні аспекти і «національні»
особливості. Вона зосереджується на відмінностях
щодо сусідніх країн, звеличує уніформізм, прихо-
вує історію регіонів і меншин, завжди визначає себе
щодо зовнішніх ворогів. Це може спричинити етні-
чні конфлікти. І все ж історія більшості країн (Ук-
раїни у т. ч.) переважно різноманітна, багатокуль-
турна й багатоетнічна, із зовнішніми впливами, які
є настільки вирішальними, що іноді важко сказати,
кому більше завдячувати – «іноземцям» чи корін-
ним жителям.

Як відмітив Р. Страдлінг, лінія розмежування
між національною та націоналістичною історією
розмита і не лише в шкільному курсі історії ХХ ст.,
але й у давній історії національних держав навча-
льні програми і викладання історії часто можуть
бути етноцентричними апіорно [4, р. 141]. Зви-
чайно цілком зрозуміло, що наратив вітчизняної і-
сторії буде визначатися історією українства як най-
більшого національного утворення, домінантною
мовно-культурної спільноти, титульної нації. Вод-
ночас, варто було б більше уваги приділяти історії
різних соціальних груп (за гендерним, віковим, еко-
номічним, політичним, релігійним, етнічним роз-
межуванням), їх внеску в розвиток нації та націона-
льної культури, збереження традицій та історичної
тягlosti спільноти, що мешкає на території сучас-
ної України. І навіть в умовах екзистенційної війни
України проти агресії РФ усе ж розширення масш-
табів і змісту шкільного предмету історії шляхом
введення більшої кількості європейської історії чи,
принаймні, історії суміжних з Україною країн, пев-
ною мірою може допомогти подолати проблеми апі-
орного етноцентризму, розширити світоглядні го-
ризонти громадян, сприяти консолідації мультикуль-
турного українського суспільства, формувальною
усвідомленою громадянської ідентичності.

Мультикультурність в Україні – це не лише
про різні етноси і національності, це й про різні ре-
гіони країни, жителі яких перебували тривалий і-
сторичний час під впливом різних держав, різних по-
літичних, економічних, культурних цінностей і тра-
дицій. Нині, коли через російсько-українську війну
багато жителів східних і південних областей Укра-
їни змушені переїжджати в інші регіони, незбіг/су-
перечності ідентичностей громадян, з одного боку,
породжують певні конфлікти, а з іншого – учать
жити, сприймаючи «інакшість», запозичуючи щось
із неї для себе, сприяючи, зрештою, консолідації су-
спільства.

Український історик, колишній в'язень бойо-
виків ДНР І. Козловський на власному досвіді пере-
конався, що значною мірою трагедія на Донбасі,

коли люди взяли зброю і стали під прапори РФ, спричинена гуманітарним невіглаством, насамперед, елементарним незнанням історії, яке легко заміщується історичними міфами, що їх активно продують маніпулятивні пропагандистські ресурси країни-агресора. Коріння проблеми цих людей (і як виявилось, усієї країни) він убачає в бракові підґрунтя для мислення і конструювання власної думки, яке може забезпечити лише гуманітарне знання. Говорячи про навчання історії, він відмітив, що «за кордоном у класі зазвичай зосереджуються на вивченні культури повсякдення. Учні дізнаються, чим жили звичайні люди в епоху бароко або середньовіччя, що вони їли та який одяг носили, якими були їхній світогляд і поведінка. Прості факти з життя інколи важливіші за певні визначні дати, які є радше наслідками того, що відбувалося в умах і серцях звичайних людей. І про це варто говорити» [2].

Головним завданням гуманітарної освіти було і є в усі часи й усюди формування мислення, а не просто передача інформації. Тоді у молоді може виникати внутрішнє бажання з'ясувати, ким вона є (на особистісному, культурному, етнічному, національному, громадянському рівнях) та чого має прагнути як спільнота, буде сформована здатність рефлексувати на навколишній світ на основі глибинного гуманітарного знання.

Як не прикро визнавати, але за понад тридцять років незалежності, державна гуманітарна політика не забезпечила умов для подолання незбігу ціннісних орієнтацій жителів різних регіонів України, упередженого їх ставлення до «іншості» своїх співвітчизників. Насамперед, це стосується інформаційного поля, яке загалом по Україні (з певними відмінностями у регіонах – південно-східний, центральний, західний) було під великим впливом РФ навіть після 2014 р. У системі освіти (загальної і вищої) постійно відбувалося зменшення обсягу навчального часу на вивчення дисциплін гуманітарного блоку. Навчальний компонент «Громадянська освіта» як обов'язковий для старшокласників був введений лише кілька років тому, за програмою Нова українська школа (НУШ) передбачено інтегрований курс «Історія. Громадянська освіта». Говорити про ефективність такого нововведення ще зрано.

В Україні, як і в інших країнах Європи, були/є населені пункти з компактним проживанням представників багатьох націй і транскордонні території зі змішаним етнічним складом населення. Зміщення акцентів на етносоціальні процеси, на побутове життя населення не лише з точки зору матеріального забезпечення, втілення державної політики, а насамперед, на міжкультурне спілкування простих українців, поляків, євреїв, угорців, греків, кримських татар, німців, ромів тощо сприяло б визначенню ролі різних чинників (економічних, політичних та ін.) у виникненні конфліктних ситуацій на етнічному, національному ґрунті, формуванню розуміння основ взаєморозуміння, толерантності, співпереживання. Такий підхід ефективний також

для розуміння багатьох процесів і подій нинішнього періоду суспільного розвитку, для пояснення внутрішніх і зовнішніх проблем суверенного українського державотворення, єдності ЄС й усього цивілізованого світу, особливо під тиском авторитарних тенденцій, адже практично неможливо зрозуміти суперечності сьогодення без розуміння їх витоків у недалекому/далекому минулому.

На нашу думку, нагальною є потреба у реформуванні освітньої системи у напрямку її гуманітаризації, адже особа будь-якої професії є насамперед людиною, громадянином, суспільно-політичним суб'єктом, а не лише гвинтиком постіндустріальної системи. Необхідно також запроваджувати нові підходи і методи викладання/навчання, нові навчальні програми і підручники, курси перепідготовки вчителів. Розкриття власної критичної, часом непривабливої історії (не лише страждань українців і звинувачення в усіх бідах сусідів та милування своєю унікальністю) може допомогти українському суспільству осмислити свою справжню ідентичність, не впадаючи у догматизм, й історія зрештою перестане бути засобом маніпуляції політиків будь-якого ідеологічного спрямування. За нинішніх умов саме викладач може донести до здобувачів освіти, що серед українців (як і серед інших народів) є і герої, і бандити (усі, насамперед, переломні події української історії переповнені такими суперечливими особистостями). Тут варто показувати, що особистість діє у певних історичних обставинах і необхідно розуміти, що ці обставини часом не залишають вибору для ухвалення складних рішень і наводити контрверсійні судження, що сприятиме формуванню самостійного історичного мислення молоді.

Застосування поліперспективного підходу зокрема в навчанні історії сьогодні в освітніх закладах України допомогло б вирішити питання когнітивного дисонансу між змістом історичної освіти та: 1) історичною пам'яттю родини, тими спогадами, якими ділиться старше покоління (часто з ностальгією за радянським часом); 2) «регіональною» історичною пам'яттю. Таким чином реалізовується принцип гуманітаризації/людиноцентричності й через долі людей розкривається контекст загальнонаціональної історії. До прикладу, не вивчення великої кількості фактологічного матеріалу (дат, подій тощо), а пояснення ментального, культурного, побутового контексту життя людей у певний історичний період дає розуміння того, на яких ідеалах формувалася свідомість попередніх поколінь.

Нині, зокрема, наративи історії радянського періоду широко використовуються РФ як засіб гібридної війни проти України, тому вони потребують розбору, пояснення, толерантності і терпимості, чіткого фактологічного обґрунтування будь-якого твердження в процесі вивчення складних контрверсійних питань, а не безапеляційної заборони/клеймування чи упередженої, неаргументованої критики. Таким чином, не лише зміст навчальної дисципліни, а й насамперед методика, логіка її вивчення формує гуманістичні цінності, емоційний

інтелект, життєву позицію громадянина демократичного суспільства. В умовах мультикультуралізму у вивченні історії актуалізуються питання і проблеми соціальної, культурної та інтелектуальної історії, поряд із зростанням інтересу до загальноєвропейської, регіональної та глобальної історій, при цьому не відкидається принцип націоцентричності.

В освіті з урахуванням мультикультурності передбачається орієнтація на рівноправ'я, плюралізм, визнання різноманіття соціокультурного середовища, деконструкцію міфів і упереджень, визнання багатовимірності будь-якого соціального явища, дестереотипізація сприйняття і мислення, розширення світобачення через розуміння «іншості». Одна з основних вимог сучасної освіти – це навчити людину гармонізувати свої стосунки з іншими через усвідомлення власного життя як вільного вибору серед різноманіття різнокультурних систем, відстоюючи власну свободу і поважаючи вибір кожної особистості. При цьому ніякого толерантного ставлення не може бути до тих співгромадян, які стали на бік ворога, який прагне знищити Україну як державу й українців як народ.

Мультикультурна освіта готує здобувачів як аудиторію загалом до структурної рівності в організаціях, незалежно від раси, етнічної належності, релігії, вікових, гендерних та інших відмінностей. Таким чином, практика викладання та навчання в багатокультурній освіті відкрито вирішує гострі проблеми расизму, сексизму, гендерної нерівності, гомофобії, нетерпимості та ксенофобії, може сприяти формуванню молодого покоління, вільного від упереджень і негативних національних культурних стереотипів, розвивати почуття поваги до інших культур, розвивати навички жити у гармонії з іншими культурами, знати, цінувати і поважати поряд зі своєю, їхню культуру, історію і традиції. Мультикультурний підхід має ґрунтуватися на особистісно-орієнтованій освіті, тобто враховувати не ту чи іншу етнічну чи культурну спільноту, а вільного індивіда, демократичну особистість, що є головною ліберальною цінністю [3, с. 204].

Висновки. Громадянська освіта в мультикультурному суспільстві має враховувати певні принципи, не порушуючи принцип єдиної громадянської ідентичності, патріотизму. Це, насамперед, визнання цінності кожної особистості незалежно від

різних соціальних ідентифікацій. Засоби суспільно-політичних дисциплін мають великий потенціал для формування особистості, яка поважає національні/етнічні/культурні й особисті свободи, як свої, так і інших; є прихильником ідеалів демократії, ідей соціального партнерства, співжиття і співробітництва, у пріоритеті якої перебувають повага до законів держави, патріотичні почуття, продуктивна діяльність для власної реалізації і на благо суспільства. Це формування толерантності, що визнає паралельне існування різних культур, їх взаємопроникнення, взаємозбагачення у руслі загальнолюдських культурних (у широкому сенсі) надбань.

Громадянин України має розуміти і прийняти, що культура, історія, політика, мистецтво є результатом співжиття і взаємовпливу різних етнічних/національних/культурних спільнот, які її населяли і населяють. При цьому незаперечним є існування загальної ідентичності української політичної нації, усвідомлення особистістю себе носієм відмінностей у межах єдності. Громадянська освіта є провідником політики збереження й розвитку відмінностей усередині єдності і розвитку єдності на основі принципів демократії, свободи і рівності.

Список літератури

1. Дрожжина С. Мультикультуралізм: теоретичні і практичні аспекти. Політичний менеджмент. 2008. № 3(30). С. 96–106. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72295/09-Drozzhina.pdf?sequence=1>.
2. Козловський І. Гуманітарне знання – вакцинація проти невігластва. URL: <https://osvitoria.media/experience/gumanitarne-znannya-vaktsynatsiya-proty-neviglastva/>.
3. Освітні системи в мультикультурному просторі. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти». Філософія освіти. 1–2 (8). 2009. С. 184–224.
4. Stradling R. Teaching 20-th Century European History. Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2001. 290 p. URL: <https://www.sissco.it/download/dossiers/estrading.pdf>.